

АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

УДК 620.179:004.9:658.562:621.865

МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ПРОМИСЛОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИРОБІВ У КОНТЕКСТІ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ

1. Федоряченко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ORCID ID: 0000-0002-8512-3493

Scopus Author ID: 6505609275

2. Зіборов Кирило Альбертович, кандидат технічних наук, доцент, декан механіко-машинобудівного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ORCID ID : 0000-0002-4828-3762

Scopus Author ID: 55320080000

3. Мацюк Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ORCID ID: 0000-0002-0861-0933

Scopus Author ID: 57190422932

4. Яворський Андрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

ORCID ID: 0000-0003-4484-3723

Scopus Author ID: 56449362100

5. **Сазанішвілі Зоя Віталіївна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

ORCID ID: 0000-0003-4138-9238

Scopus Author ID: 57222006833

Мета дослідження полягає у розробленні комплексної методології контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів у контексті промислового дизайну з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO та сучасних цифрових технологій..

Методологія дослідження базується на використанні математичного апарату багатокритеріальної оптимізації, статистичних методів репрезентативного відбору зразків, теорії надійності (розподіл Вейбулла, імовірнісні моделі безвідмовної роботи), а також цифрових методів діагностики - сенсорних систем, машинного зору, комп'ютерного моделювання та технології цифрових двійників із урахуванням відповідності матеріалів та виробів міжнародним стандартам ISO/IEC, зокрема у сфері електробезпеки, екологічності та довготривалої експлуатаційної придатності.

Наукова новизна дослідження полягає у поєднанні матеріалознавчих підходів до контролю якості з принципами промислового дизайну, що дозволяє розширити класичне поняття якості за рахунок інтеграції ергономічних, енергоефективних та безпекових критеріїв. Запропоновано концепцію переходу від реактивного до проактивного управління якістю, а саме проводити прогнозування дефектів на стадії проектування виробу.

Ключові слова: контроль якості, матеріалознавство, промисловий дизайн, промислові енергетичні вироби, стандарти ISO, електробезпека, статистичний аналіз, цифрові технології, неруйнівний контроль, енергоефективність.

Fedoriachenko Serhii, Ziborov Kyrylo, Matsiuk Iryna, Yavorskyi Andrii, Sazanishvili Zoya.
Methodology of quality control of materials for industrial energy products in the context of industrial design

The purpose of the study is to develop a comprehensive methodology for quality control of materials for industrial energy products in the context of industrial design, taking into account the requirements of international ISO standards and modern digital technologies.

The research methodology is based on the use of the mathematical apparatus of multi-criteria optimization, statistical methods of representative sample selection, reliability theory (Weibull distribution, probabilistic models of failure-free operation), as well as digital diagnostic methods — sensor systems, machine vision, computer modeling, and digital twin technology, considering the compliance of materials and products with international ISO/IEC standards, particularly in the fields of electrical safety, environmental sustainability, and long-term operational suitability.

The scientific novelty of the study lies in combining materials science approaches to quality control with the principles of industrial design, which expands the classical concept of quality through the integration of ergonomic, energy efficiency, and safety criteria. A concept of transition from reactive to proactive quality management is proposed, specifically predicting defects at the design stage of the product.

Keywords: quality control, materials science, industrial design, industrial energy products, ISO standards, electrical safety, statistical analysis, digital technologies, non-destructive testing, energy efficiency.

Актуальність проблеми. Проблематика контролю якості матеріалів у промисловому виробництві має комплексний характер і безпосередньо впливає на ефективність та безпеку функціонування енергетичних систем. В умовах України, де промисловість характеризується високою енергоємністю та потребою в модернізації, питання підвищення якості матеріалів набуває стратегічної ваги. Низька якість конструкційних матеріалів здатна спричинити аварійні ситуації, втрати енергії та зниження конкурентоспроможності виробів, що особливо критично для енергетичного машинобудування та суміжних галузей

Водночас сучасні підходи до промислового дизайну розширюють класичне трактування якості. Якщо традиційно якість матеріалів оцінювалася через механічні, хімічні та технологічні параметри, то сьогодні до цього додаються критерії ергономіки, безпеки, екологічності, енергоефективності та естетики промислових рішень.

Актуальність теми також визначається глобальними викликами. За оцінками міжнародних досліджень, промисловість споживає близько третини

світових енергоресурсів і генерує майже чверть глобальних викидів CO₂. Відтак, підвищення енергоефективності промислових систем неможливе без якісного контролю матеріалів, адже саме матеріали визначають теплопровідність, стійкість до навантажень, довговічність і можливість повторної переробки. Відповідно, контроль якості стає одним з ключових інструментів для досягнення кліматичних цілей, зниження енергетичних витрат і формування замкнених виробничих циклів.

Особливу увагу заслуговує інтеграція цифрових технологій у процес контролю. Використання сенсорних систем, машинного зору, методів комп'ютерного моделювання та штучного інтелекту дозволяє не лише підвищити точність діагностики, але й здійснювати прогнозування довговічності матеріалів та їх поведінки в умовах експлуатації

Це створює передумови для переходу від реактивного контролю до проактивного управління якістю, коли дефекти попереджаються ще на стадії проектування.

У цьому контексті контроль якості матеріалів промислових енергетичних виробів слід розглядати як багаторівневу систему. По-перше, вона має матеріалознавчий вимір, що включає руйнівні та неруйнівні методи діагностики, оцінку структури та властивостей. По-друге, вона має дизайнерський вимір, де якість матеріалу співвідноситься з ергономікою, надійністю та економічністю виробу. По-третє, вона інтегрує енергетичний аспект, адже від матеріалів залежить енергоефективність обладнання та систем у цілому.

Отже, актуальність теми визначається необхідністю поєднання матеріалознавчих підходів, принципів промислового дизайну та інноваційних цифрових рішень у сфері контролю якості. Такий підхід дозволить не лише забезпечити надійність і безпеку енергетичних виробів, але й сприятиме досягненню стратегічних цілей - підвищення енергоефективності промисловості, зниження екологічного навантаження та підвищення конкурентоспроможності українських і світових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць, присвячених проблематиці контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів, свідчить про формування міждисциплінарного напрямку, що поєднує матеріалознавство, промисловий дизайн та сучасні цифрові технології. У класичних дослідженнях, зорієнтованих на машинобудування, було систематизовано основні поняття й класифікації дефектів, а також описано руйнівні та неруйнівні методи контролю - від візуально-оптичних і капілярних до ультразвукових, рентгенографічних та вихрострумових. Ці методи забезпечили основу для стандартизації виробничих процесів та формалізації критеріїв якості, що надзвичайно важливо для масового виробництва та сертифікації продукції [1-2].

Подальший розвиток технічних рішень пов'язаний із дослідженням зв'язку між якістю матеріалів та енергоефективністю промислового виробництва. У працях українських та зарубіжних авторів обґрунтовується необхідність інтеграції контролю матеріалів у систему управління енергетичною ефективністю підприємств [1-7]. Зокрема, розроблено показники оцінювання рівня енергоефективності та підходи до діагностики технологічного потенціалу, що дозволяє оцінювати довговічність та надійність матеріалів в умовах експлуатації.

Таким чином, якість матеріалів розглядається не лише як сукупність фізико-механічних параметрів, а і як ключовий чинник зниження енерговитрат і підвищення стійкості промислових систем [3].

Значну увагу у світовій літературі приділено промислому дизайну як інтеграційному інструменту, що поєднує функціональні характеристики матеріалів з вимогами ергономіки, естетики та екологічності. Дослідження підкреслюють, що вибір матеріалів і методи контролю їхньої якості мають безпосередній вплив на параметри промислових виробів, включно з масою, довговічністю, ремонтпридатністю та енергоощадністю. Сучасні публікації пропонують дизайн-орієнтований підхід до оцінювання матеріалів, який

враховує взаємозв'язок між структурою, властивостями та експлуатаційною ефективністю готового виробу.

Останні дослідження демонструють активне впровадження цифрових технологій у сферу контролю якості [4]. Зокрема, застосування сенсорних систем, машинного зору, методів моделювання та цифрових двійників дозволяє здійснювати безперервний моніторинг параметрів матеріалів, прогнозувати їхній ресурс та визначати критичні дефекти ще на етапі проєктування. Поряд із цим підкреслюється потреба у формуванні нових компетентностей персоналу технічних, процесних та управлінських для ефективного використання цифрових інструментів у практиці контролю.

Таким чином, аналіз сучасної наукової літератури засвідчує поступовий перехід від традиційних матеріалознавчих методів контролю якості до інтегрованих систем, що враховують вимоги промислового дизайну та використовують цифрові технології. Саме на стику матеріалознавства і промислового дизайну формується нова парадигма контролю, що орієнтується на створення енергоефективних, ергономічних і довговічних промислових енергетичних виробів [5].

Важливим елементом сучасної системи контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів є їхня відповідність міжнародним стандартам ISO, які встановлюють вимоги до безпеки, надійності та екологічності. Зокрема, стандарти серії ISO 9001 регламентують системи управління якістю, ISO 14001 екологічні аспекти виробництва, а ISO 45001 - питання охорони праці та промислової безпеки. Для енергетичних виробів особливу роль відіграють стандарти, що визначають вимоги до електробезпеки, зокрема ISO 12100 (загальні принципи безпечного проєктування) та стандарти серії IEC/ISO 60529 (ступінь захисту оболонок електрообладнання). Відповідність цим нормам є критичною умовою виходу продукції на міжнародний ринок та забезпечення довготривалої експлуатації обладнання в складних умовах [6-7].

Матеріали, з яких виготовляються енергетичні вироби, мають прямий вплив на дотримання вимог електробезпеки. Наприклад, застосування низьколегованих сталей типу 25CrMo4 (межа міцності $\sigma_s \approx 900-1000$ МПа, ударна в'язкість KCU ≈ 40 Дж/см²) забезпечує високу механічну міцність і стійкість до динамічних навантажень у турбінних валах та корпусах генераторів, але потребує додаткового ізоляційного покриття для відповідності нормам IEC 60085 (класи термостійкості ізоляційних матеріалів). У високовольтному обладнанні широко застосовується аустенітна нержавіюча сталь AISI 316L з високою корозійною стійкістю (вміст Cr 16-18%, Ni 10-12%, Mo 2-3%), що відповідає вимогам ISO 15510 до корозійностійких сталей і забезпечує безпечну експлуатацію у вологих або агресивних середовищах.

Окрему групу становлять діелектричні матеріали та композити, які виконують функції електроізоляції відповідно до стандартів IEC/ISO 60664 (координація ізоляції в обладнанні низької напруги). Наприклад, склопластик на основі епоксидних смол ($\sigma_s \approx 250-300$ МПа, діелектрична міцність 15-20 кВ/мм) або поліамідні плівки (тепlostійкість до 250 °C, діелектрична міцність до 200 кВ/мм) застосовуються в обмотках трансформаторів і електродвигунів. Використання таких матеріалів не лише гарантує відповідність нормам електробезпеки, а й знижує ризики пробою та термічної деградації, що безпосередньо впливає на довговічність енергетичного обладнання.

Мета дослідження полягає у розробленні комплексної методології контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів у контексті промислового дизайну з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO та сучасних цифрових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема контролю якості матеріалів промислових енергетичних виробів є багатовимірною задачею, що передбачає поєднання матеріалознавчих, статистичних та інженерно-дизайнерських підходів. З математичної точки зору якість матеріалу може бути представлена у вигляді багатокритеріальної функції, що описує

залежність інтегрального показника від сукупності властивостей. Якщо позначити простір контрольованих характеристик як R^n , тоді для кожного матеріалу визначається вектор параметрів:

$$P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}, \quad (1)$$

де P_n є випадковою величиною, що відображає конкретну фізико-механічну чи електрофізичну властивість. Тоді інтегральний показник якості можна описати через функціонал

$$Q[P] = \int_{\Omega} \varphi(P, \omega) dF(\omega), \quad (2)$$

де $\varphi(P, \omega)$ - функція корисності, яка відображає вагомість окремих характеристик для виробу; $F(\omega)$ - розподіл імовірностей у просторі технологічних збурень.

У практиці контролю ключовим є питання репрезентативності вибірки, що визначає достовірність висновків про партію матеріалу. Якщо розглядати одну характеристику P із математичним сподіванням μ та дисперсією σ^2 , то оцінка середнього значення за вибіркою розміром n матиме довірчий інтервал

$$\bar{P} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad (3)$$

де \bar{P} - середнє вибіркоче значення параметру; s - вибіркоче стандартне відхилення; $t_{\alpha/2, n-1}$ - критичне значення розподілу Стюдента.

Таким чином, мінімальний розмір вибірки визначається не лише рівнем довіри, але й гетерогенністю структури матеріалу, що особливо важливо для сталей із високим вмістом легувальних елементів або композитів із різнорідною фазовою структурою.

Додаткової складності набуває випадок, коли якість визначається не окремими параметрами, а їхнім взаємозв'язком. Наприклад, у випадку ізоляційних матеріалів для електротехнічних систем критичним є співвідношення між діелектричною міцністю ε та механічною міцністю σ . Для таких систем вводиться узагальнений критерій надійності:

$$R = P\{\varepsilon \geq \varepsilon_{min} \wedge \sigma \geq \sigma_{min}\} = \iint_{\varepsilon \geq \varepsilon_{min}, \sigma \geq \sigma_{min}} f(\varepsilon, \sigma) d\varepsilon d\sigma \quad (4)$$

де $f(\varepsilon, \sigma)$ - спільна щільність розподілу.

Оцінка цієї інтегральної ймовірності потребує значних статистичних даних, що у свою чергу обґрунтовує необхідність великих вибірок для матеріалів відповідального призначення.

Особливе значення для контролю має аналіз інтенсивності відмов. Якщо прийняти, що час до руйнування матеріалу підпорядковується експоненційному закону, тоді ймовірність безвідмовної роботи визначається як:

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad (5)$$

де λ – коефіцієнт, що залежить від наявності дефектів структури.

Проте для складних багатофазних матеріалів доцільніше застосовувати розподіл Вейбулла, що дозволяє враховувати зміну інтенсивності відмов у часі:

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta}, \quad (6)$$

де η - параметр масштабу; β - параметр форми.

Значення $\beta < 1$ свідчить про дефекти, що проявляються на початковій стадії експлуатації, тоді як $\beta > 1$ відображає процеси деградації з наростаючою швидкістю. На рис.1 приведено графік зміни інтенсивності відмов для $\beta < 1$ із характерною високою початковою дефектністю, $\beta = 1$ за постійною інтенсивністю, та для $\beta > 1$ для умов зростаючого ризику відмов із часом.

Рис.1. графіки функції надійності $R(t)$ за розподілом Вейбулла при різних значеннях параметра форми β

Зі сторони промислового дизайну важливим є багатокритеріальний аналіз, де показники якості матеріалів інтегруються з ергономічними та енергоефективними характеристиками виробів. У цьому випадку доцільно застосовувати апарат багатокритеріальної оптимізації. Наприклад, задача відбору матеріалу може бути формалізована як

$$\max_P U(P) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot u_i(P_i), \text{ за умов } P_i \in [P_{i,min}, P_{i,max}] \quad (7)$$

де $u_i(P_i)$ - функції корисності, що відображають відповідність окремих параметрів вимогам до конструкції; w_i - вагові коефіцієнти, визначені на основі конструктивних і експлуатаційних пріоритетів.

Таким чином, процес контролю якості матеріалів у сучасному розумінні є складною системою, що поєднує класичні методи неруйнівної діагностики, математичний апарат статистики та теорії надійності, а також інструменти оптимізації, характерні для промислового дизайну. Це дозволяє не лише виявляти невідповідності у властивостях матеріалів, а й формувати інтегровану стратегію підбору та оцінки матеріалів, орієнтовану на

забезпечення довговічності, енергоефективності та безпеки енергетичних виробів.

З метою статистичного моніторингу стабільності технологічного процесу та своєчасного виявлення відхилень, що можуть свідчити про появу дефектів у матеріалах, було побудовано карту Шухарта (рис.2).

Рис. 2. Контрольна карта Шухарта

Побудована контрольна карта (рис. 2) відображає розподіл вибірових значень параметра (у даному випадку, твердості матеріалу заготівки), отриманих під час серії випробувань. Середнє вибірове значення становить ≈ 200 НВ, що відповідає заданому технологічному рівню процесу. Водночас розраховані контрольні межі ≈ 214 НВ (верхня межа) та ≈ 186 НВ (нижня межа) - визначають інтервал, у якому повинні знаходитися більшість результатів за умови стабільного технологічного процесу.

Аналіз отриманих даних демонструє, що всі точки залишаються в межах граничних інтервалів, що свідчить про відсутність грубих відхилень і підтверджує статистичну керованість процесу. Флуктуації окремих значень пояснюються випадковими похибками вимірювання та природною варіабельністю матеріалу, а не систематичними дефектами. При цьому

характер коливань навколо середньої лінії є хаотичним, без серій монотонного зростання чи спадання, що також відповідає критеріям стабільності.

З наукової точки зору, така контрольна карта підтверджує, що технологічний процес виготовлення та обробки матеріалу перебуває у стані статистичного контролю, а розсіювання значень відповідає нормальному закону. Це означає, що ймовірність появи дефектів через відхилення властивостей за межі нормативних допусків є низькою, а надійність виробу визначається не технологічними похибками, а фізико-хімічними властивостями самого матеріалу. Для підвищення точності контролю доцільно поєднувати дані контрольних карт із багатовимірними статистичними методами (наприклад, аналізом головних компонент), що дозволить оцінювати не лише окремий параметр, а й комплекс взаємопов'язаних характеристик.

Методи статистичного контролю, математичного моделювання надійності та інтегральної оцінки якості, доповнені принципами промислового дизайну й вимогами ISO, можуть застосовуватися до широкого спектра технологічних процесів, від металургійного виробництва й машинобудування до електротехнічних та енергетичних систем. Їхня універсальність полягає у здатності поєднувати матеріалознавчі характеристики з ергономічними, енергоефективними та безпековими критеріями, що забезпечує стабільність і конкурентоспроможність промислових виробів різного призначення.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Комплексний аналіз проблематики контролю якості матеріалів у промисловому виробництві засвідчив її стратегічне значення для забезпечення ефективності та безпеки енергетичних систем. Умови сучасної промисловості, зокрема високий рівень енергоємності виробництва та глобальні виклики сталого розвитку, зумовлюють потребу в інтеграції матеріалознавчих підходів, принципів промислового дизайну та інноваційних цифрових рішень. Контроль якості в цьому контексті набуває характеру багаторівневої системи, що охоплює діагностику структурно-механічних властивостей матеріалів, ергономічні та

енергоефективні параметри виробів, а також аспекти електробезпеки та відповідності міжнародним стандартам ISO.

Дослідження показали, що сучасна парадигма контролю зміщується від реактивного до проактивного підходу, коли дефекти попереджаються ще на етапі проектування виробу. Математичні моделі, засновані на статистичному оцінюванні, імовірнісному аналізі надійності та багатокритеріальній оптимізації, створюють наукову основу для об'єктивної інтегральної оцінки якості. Використання контрольних карт Шухарта підтверджує можливість статистичного моніторингу стабільності технологічного процесу та забезпечення відповідності продукції заданим нормам.

Отримані результати підтверджують доцільність застосування розглянутих методів і підходів у широкому спектрі технологічних процесів — від металургії та машинобудування до електротехнічних і енергетичних систем. Їхня універсальність полягає у здатності поєднувати фізико-механічні характеристики матеріалів з ергономічними, енергоефективними та безпековими критеріями, що забезпечує довговічність, надійність і конкурентоспроможність промислових енергетичних виробів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Федоров, Г. Є., Ямшинський, М. М., Фесенко, А. М., & Фесенко, М. А. (2008). *Контроль якості продукції в машинобудуванні: навчальний посібник*. Київ: ІВЦ «Політехніка».
2. Смерічевський, С. Ф. (ред.), Безгіна, О. С., Клімова, О. І., Колбушкін, Ю. П., Кривов'язюк, І. В., Усарек, В., Маловичко, А. С., Васильєва, Т. А., & Пімоненко, Т. В. (2019). *Методологічні засади підвищення енергоефективності промислових підприємств України: монографія, Познань*.
3. Farel, R., & Bekhradi, A. (2014, August). Energy efficiency of industrial systems: A design research perspective. In *Proceedings of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference* (pp. 1-10). Buffalo, NY: ASME. <https://doi.org/10.1115/DETC2014-35056>

4. Schmitt, T., Mattsson, S., Flores-García, E., & Hanson, L. (2025). Achieving energy efficiency in industrial manufacturing. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 216, 115619. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115619>
5. Bogza, A.-M., Simion, I., & Enache, I.-C. (2012). Quality in industrial design. *Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium* (Vol. 23, No. 1, pp. 103-106). DAAAM International, Vienna. <https://doi.org/10.2507/23rd.daaam.proceedings.024>
6. Li, K. (2025). Research on the optimization of quality control strategies for industrial products. In *Proceedings of CONF-SPML 2025 Workshop: Advanced Computational Technologies in the Digital Economy: Blockchain, Cloud Computing, and Beyond* (pp. 14-19). CONF-SPML. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/108/2025.LD20841>
7. Aft, L. S. (1998). *Fundamentals of industrial quality control* (3rd ed.). CRC Press. ISBN 1-57444-151-5

REFERENCES:

1. Fedorov, H. Ye., Yamshynskiy, M. M., Fesenko, A. M., & Fesenko, M. A. (2008). *Kontrol' yakosti produktsiyi v mashynobuduvanni* [Quality control of products in mechanical engineering]. Kyiv: Vydavnytstvo "Politekhnik".
2. Smerichevskiy, S. F., Biezhina, O. S., Klimova, O. I., Kolbushkin, Y. P., Kryvovyazyuk, I. V., Usarek, W., Malovychko, A. S., Vasylieva, T. A., & Pimonenko, T. V. (2019). *Methodological principles of energy efficiency improvement of Ukrainian industrial enterprises*. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPiA.
3. Farel, R., & Bekhradi, A. (2014, August). Energy efficiency of industrial systems: A design research perspective. In *Proceedings of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference* (pp. 1-10). Buffalo, NY: ASME. <https://doi.org/10.1115/DETC2014-35056>
4. Schmitt, T., Mattsson, S., Flores-García, E., & Hanson, L. (2025). Achieving energy efficiency in industrial manufacturing. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 216, 115619. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115619>
5. Bogza, A.-M., Simion, I., & Enache, I.-C. (2012). Quality in industrial design. *Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium* (Vol. 23, No. 1, pp. 103-106). DAAAM International, Vienna. <https://doi.org/10.2507/23rd.daaam.proceedings.024>
6. Li, K. (2025). Research on the optimization of quality control strategies for industrial products. In *Proceedings of CONF-SPML 2025 Workshop: Advanced Computational Technologies in the*

Digital Economy: Blockchain, Cloud Computing, and Beyond (pp. 14-19). CONF-SPML.
<https://doi.org/10.54254/2755-2721/108/2025.LD20841>

7. Aft, L. S. (1998). *Fundamentals of industrial quality control* (3rd ed.). CRC Press. ISBN 1-57444-151-5